

Sevara Fayzullayeva

Urganch Davlat universiteti 3- bosqich talabasi

Bu kun senda

Kelajak hech qachon qaytmas

Bu kun sening kelajaking

O'tgan kunlar o'tmish bo'lgan

Bugun esa imkon senda

Ketgan odam ketib bo'ldi

Achchiq yillar bo'ldi so'ldi

O'tmish yiroq endi sendan

Oldinga boq bu kun senda

Bugun qil ertaga dema

Ertangi kun bugun keldi

O'tmish qolib ketti kimda?

Ishon bugun bari senda

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Yiroq emas yaqin ancha

Vaqting ketdi axr qancha

Irodangni olg'a unda

U kelajak bugun senda!